

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Қўзибоев Ж.

ЎЗА ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА СИФАТИГА УЙҒУНЛАШГАН ТЕХНОЛОГИК ОМИЛЛАРНИ

ТАЪСИРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/OKTABR

